

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3946373>

УДК 81

Попович Е.С.

Попович Екатерина Сергеевна, старший преподаватель, Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД России. 353911, Россия, Новороссийск, Сухумийское шоссе, 12-й км. E-mail: shubudoyka@rambler.ru.

Проблема классификации неологизмов (на материале англоязычных общественно-политических текстов)

Аннотация. Рассмотрены классификации неологизмов отечественных и зарубежных исследователей. Выделены основные классы неологизмов – лексические и семантические, даны характеристики по каждому типу неологизмов. Рассмотрены различные подходы к классификации неологизмов (И.Р. Гальперин, П. Гилберт, В.И. Заботкина, Н.М. Шанский). Основными критериями для разделения неологизмов по группам являются: способ образования, степень новизны, структура неологизмов. Предпринимается попытка составить полный список параметров и признаков классификации неологизма.

Ключевые слова: неологизм, общественно-политический текст, классификация, словообразование, номинация, заимствование, морфологические неологизмы.

Popovich E.S.

Popovich Ekaterina Sergeevna, senior lecturer, Novorossiysk branch of the Krasnodar Law University of the MOI of Russia. 353911, Russia, Novorossiysk, Sukhumiyskoye highway, 12 km. E-mail: shubudoyka@rambler.ru.

The problem of classification of neologisms (based on English-language socio-political texts)

Abstract. Classifications of neologisms of native and foreign researchers are considered. The main two classes of neologisms are identified – lexical and semantic, and examples for each type of neologism are given. The classification proposed by V. I. Zabotkina (phonological, borrowings, semantic and morphological neologisms) is considered in detail. Depending on the functioning of neologisms in the language, I. R. Galperin divides neologisms into bookish, colloquial and occasional ones. The main criteria for dividing neologisms into groups are the method of formation, the degree of novelty, and the structure of neologisms. An attempt to compile a complete list of parameters and features of neologism classification is made.

Key words: neologism, socio-political text, classification, word formation, nomination, borrowing, morphological neologisms.

Огромный пласт новых слов, возникших в языке за последнее десятилетие, дал возможность определить виды неологизмов и выделить критерии для их классификации. Русские и зарубежные лингвисты выделяют различные основания для категоризации не-

ологизмов, исходя из своих лингвистических взглядов и принадлежности к определенным школам и направлениям.

Н.М. Шанский делит неологизмы на лексические и семантические. Лексические неологизмы, по мнению ученого, – это совершенно новые слова, ранее не

употребляющиеся в языке. Лексические неологизмы чаще всего выражаются заимствованиями из других языков или новыми комбинаторными возможностями языка [6, с. 98]. Примером может послужить лексема *backseater*, которая в современном английском языке означает «офицер, занимающийся радиолокационным перехватом».

Семантические же неологизмы – это те слова, ранее существовавшие в языке, но которые приобрели новые семы, то есть значения. Они служат различным стилистическим целям, их употребление зависит от функционального стиля речи и контекста. К ним можно отнести существительное *umbrella*, чье значение «зонт, укрытие от дождя» трансформировалось в «авиационное прикрытие» и «политическое, идеологическое укрытие»: «And the airlines contacted for this story – including the three involved with Palumbo's weapons – all declined to provide the information, as did the industry's *umbrella* group, the Air Transport Association of America» [10].

Например, глагол *to brief*, который в юридических текстах имеет значение «указывать на особенности дела клиенту адвокатом» начал употребляться в среде военно-воздушных сил США в значении «инструктировать пилота перед вылетом», а затем в других родах войск в общем значении «ставить боевую задачу»: «Permission granted to reproduce this *brief* in its entirety with no additions or alterations» [8].

П. Гилберт, французский лингвист, автор многочисленных трудов по неологии, выделяет 4 типа неологизмов. Его классификация основана на способе образования новых слов. Он выделяет фонологические, семантические неологизмы, заимствования, а также синтагматические неологизмы, которые создаются силами словообразования и словосочетания [2, с. 10]. Например, к фонологическим неологизмам можно отнести прилагательное *yucky*, образованное от междометия *yuck*, которое выражает отвращение: «Even *yuckier* is the fact that much of

that debt is owed to countries and organizations that don't necessarily have our best interests at heart» [9].

Фонологические неологизмы создаются из отдельных звуков, например, *to zzz* (спать), междометий: *to whee* (радоваться, кричать от удовольствия). Фонологические неологизмы характеризуются отличительной новизной их коннотаций, что связано с их уникальной внешней формой: *whiz bang* (снаряд).

Исходя из такого признака как номинация, лингвисты Н.Н. Королева и В.И. Заботкина разделяют неологизмы на 3 группы. К первой группе относятся так называемые собственно неологизмы (новая форма и новое содержание): *extranet*, *to hate-watch*, *floordrobe*, *tanorexia*, *Gucci move*, *clean bombing*. Вторая группа – трансноминации – представлена неологизмами с известными значениями, но новой формой: *sudser*, *to twitter*, *cougar* (изначально – «пума», «ягуар», приобрело значение «женщина средних лет, которая предпочитает встречаться с молодыми мужчинами») [12]. Третья группа слов представлена семантическими инновациями, или переосмыслениями (новое значение, старая форма). Примерами могут послужить следующие лексемы: *acid* (наркотик ЛСД), *sick* (классный, клевый), *assets* (оружие) [4, с. 52].

Неологизмы первой группы в последнее десятилетие приобретают большее распространение, что обуславливается необходимостью создания номинаций для совершенно новых явлений, появление которых чаще всего связано с научно-техническим прогрессом.

По такому параметру, как способ образования, В.И. Заботкина категоризирует неологизмы на фонологические, заимствования, семантические и морфологические [4 с. 16].

Что касается заимствований, как особого вида неологизмов, то данный способ расширения лексического состава языка продолжает быть актуальным в настоящее время. Несмотря на то, что чаще лингвистам приходится говорить о заимствованиях из английского языка, тем не

менее обратный процесс заимствования тоже имеет место. Английский язык заимствует слова из французского, итальянского, русского языков: *dolce vita* (сладкая жизнь, итал.), *pogrom* (бунт, беспорядки, рус.), *parka* (рус.), *avos* (авось, рус.).

В результате использования заимствований в языке увеличивается номинативная плотность лексических единиц, изменяется стилевая окраска языка и речи, язык характеризуется избыточностью, которая является неотъемлемым признаком любого функционирующего языка. Заимствование способствует также вариантности лексических единиц и отчасти обуславливает ее [3, с. 224].

Следующая группа – семантические неологизмы – слова, принявшие новые значения. Самый распространенный вариант семантических неологизмов – это добавление нового денотата к уже имеющемуся традиционному значению [1, с. 87]. Яркими примерами этого типа неологизмов являются лексемы *black hats* (враги, злодеи), *man on horseback* (военный диктатор), *roll-call* (переключка, проверка личного состава), *big lie* (пропаганда), *powwow* (быстрое обсуждение проблемы), *boot* (новобранец, равно по значению русскому «дух»). «A group of 12 Blue party purohitas at deputy and state level in yahapalanaya have decided to meet for ‘an extra-special’ *powwow* after June 22, they say» [7].

Морфологические неологизмы создаются по имеющимся в языке словообразовательным схемам, поэтому их новизна будет значительно ниже новизны семантических или фонологических неологизмов. Рассматриваемые словообразовательные процессы включают в себя аффиксацию, конверсию, словосложение, сокращение.

Процесс аффиксации в современном английском языке протекает согласно словообразовательным традициям, поэтому иногда неологизм может не восприниматься носителями как нечто новое, так как его внешняя форма не вызывает отторжение и принимается как ис-

конная и «родная» [5, с. 24]. В связи с этим отметим, что появление неологизмов при помощи аффиксации становится заметно для обширной аудитории только при наличии нового денотата. Примерами аффиксального (а именно суффиксального, как более распространенного варианта возникновения новых слов, чем префиксального) неологизмов являются лексемы с суффиксом *-y/-ie*, который придает словам уменьшительное, ироничное значение. С помощью данного суффикса в английском языке образуются существительные: *groupie* (фанат), *libbie* (участница феминистического движения). Важно отметить, что данный суффикс имеет сниженное значение и используется повсеместно в сленге.

«Anton’s filing also slams his client’s accusers, and says the Brooklyn case hinges on «five disgruntled groupies [...] who now show *groupie* remorse so many years later» [11].

Возрастает также роль словосложения как источника неологизмов в английском языке. Развитие авиации и военно-воздушных сил повлекло за собой употребление таких лексем, как *helibus* (вертолет-автобус), *seadrome* (гидроаэродром), *chair force* (военно-воздушные силы). Глобализация и компьютеризация отразились в следующих неологизмах: *liveware* («айтишник»), *to trouble-shoot* (устранить неисправность), *dial-meal* (заказ еды по телефону или через Интернет), *Eye-Dentity* (программа, распознающая сетчатку глаза), *softspeak* (жаргон программистов).

Конверсия является менее популярным способом расширения лексического состава языка. Самая распространенная конверсионная модель – это переход из существительного в глагол: *to chicken* (сдаться), *to rocket* («бомбить»), *to shell* (укрыться), *to officer* (укомплектовывать офицерами), *to gap* (пробивать брешь).

Сокращения весьма распространены в военном сленге США и представлены множеством неологизмов. Это связано со стремлением военнослужащих к быстрой, четкой и точной передаче информации,

особенно в условиях боевых действий. Чаще всего исследователь сталкивается с сокращением звуковой или графической формы слова. Яркими примерами являются следующие слова: *heli* (вертолет), *arty* (артиллерия), *demob* (демобилизация), *nukes* (nuclear weapon – ядерное оружие), *medico* (medical officer – военный врач).

Рассматривая потенциальное функционирование неологизмов в языке, И.Р. Гальперин разделил неологизмы на три группы: книжные, разговорные и окказионализмы. Книжные неологизмы – это термины и стилистически окрашенные слова (*tommy gun* – автомат). Вторая и третья группы имеют временный неустойчивый характер и редко закрепляются в базовом лексиконе (*to hit the silk* – прыжок с парашютом).

Охарактеризованные в настоящем кратком обзоре классификации отражают долгую и кропотливую работу лингвистов по категоризации и выделению общего/различного в новых словах. Рассмотрев приведенные классификации, отметим, что основными критериями для разделения неологизмов по группам являются: способ образования, степень новизны, структура неологизмов. Важно отметить, что данные дифференцирующие критерии позволяют увидеть более полную картину функционирования, словообразовательной способности неологизмов, однако классификации ограничены. Представляется невозможным составить полный список параметров и признаков отдельно взятого неологизма, так как они зависят от определенного момента употребления, возраста речевой личности, стилистической окраски речи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. 2-е изд., перераб. М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. 376 с.
2. Будагов Р.А. Человек и его язык (Заметки об отношении людей к литературному языку) // Вопросы языкознания. 1970. № 6. С. 3-14.
3. Дерой Л. Языковые заимствования. Париж, 1956. 470 с.
4. Заботкина В.И. Слово и смысл. Монография. М.: Издательский центр РГГУ, 2012. 420 с.
5. Мешков О.Д. Словообразование современного английского языка. М.: Наука, 1976. 245 с.
6. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка: учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности «Русский язык и литература». М.: УРСС; Либроком, 2009. 305 с.
7. Bracing for the D-day? // DailyMirror online. URL: http://www.dailymirror.lk/political_gossip/Bracing-for-the-D-day-/261-131328
8. Making the Soldier Decisive on Future Battlefields Board on Army Science and Technology. URL: https://www.nap.edu/resource/18321/deps_083115.pdf
9. Our grandkids will pay for Trump's tax cuts // New York Post. URL: <https://nypost.com/2017/10/02/our-grandkids-will-pay-for-trumps-tax-cuts/>
10. P.I. packed pistols – and airlines lost ‘em P.I. blasts airlines over missing pistols // New York Post. URL: <https://nypost.com/2000/05/21/p-i-packed-pistols-and-airlines-lost-em-p-i-blasts-airlines-over-missing-pistols/>
11. R. Kelly attorney asks judge to release client, citing ‘groupie remorse // Page Six. URL: https://pagesix.com/2019/07/31/r-kelly-attorney-asks-judge-to-release-client-citing-groupie-remorse/?_ga=2.18237178.25821236.1573553802-2053423079.1573553802/
12. Urban dictionary. URL: <https://www.urbandictionary.com/>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Arnol'd I.V. Leksikologija sovremennogo anglijskogo jazyka. 2-e izd., pererab. M.: FLINTA: Nauka, 2012. 376 s.

2. Budagov R.A. Chelovek i ego jazyk (Zametki ob otnoshenii ljudej k literaturnomu jazyku) // Voprosy jazykoznanija. 1970. № 6. S. 3-14.
3. Deroj L. Jazykovye zaimstvovanija. Parizh, 1956. 470 s.
4. Zabotkina V.I. Slovo i smysl. Monografija. M.: Izdatel'skij centr RGGU, 2012. 420 s.
5. Meshkov O.D. Slovoobrazovanie sovremennogo anglijskogo jazyka. M.: Nauka, 1976. 245 s.
6. Shanskij N.M. Leksikologija sovremennogo russkogo jazyka: uchebnoe posobie dlja studentov pedagogicheskikh institutov po special'nosti «Russkij jazyk i literatura». M.: URSS; Librokom, 2009. 305 s.
7. Bracingfor the D-day? // DailyMirror online. URL: http://www.dailymirror.lk/political_gossip/Bracing-for-the-D-day-/261-131328
8. Making the Soldier Decisive on Future Battlefields Board on Army Science and Technology. URL: https://www.nap.edu/resource/18321/deps_083115.pdf
9. Our grandkids will pay for Trump's tax cuts // New York Post. URL: <https://nypost.com/2017/10/02/our-grandkids-will-pay-for-trumps-tax-cuts/>
10. P.I. packed pistols – and airlines lost ‘em P.I. blasts airlines over missing pistols // New York Post. URL: <https://nypost.com/2000/05/21/p-i-packed-pistols-and-airlines-lost-em-p-i-blasts-airlines-over-missing-pistols/>
11. R. Kelly attorney asks judge to release client, citing ‘groupie remorse // Page Six. URL: https://pagesix.com/2019/07/31/r-kelly-attorney-asks-judge-to-release-client-citing-groupie-remorse/?_ga=2.18237178.25821236.1573553802-2053423079.1573553802/
12. Urban dictionary. URL: <https://www.urbandictionary.com/>

Поступила в редакцию 19.06.2020.

Принята к публикации 25.06.2020.

Для цитирования:

Попович Е.С. Проблема классификации неологизмов (на материале англоязычных общественно-политических текстов) // Гуманитарный научный вестник. 2020. №6. С. 232-236. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/06/Popovich.pdf>